

ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Мансурова Ферузахон

Докторант Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968549>

Аннотация. В данной статье рассматриваются взаимосвязи между узбекским литературным языком и культурой речи. Отношение носителей языка к этому уникальному инструменту, а также такие факторы, как мышление, сознание, различные ситуации и цели общения, оказывают непосредственное влияние на уровень культуры речи. В противном случае низкий уровень такого отношения неизбежно приведет к снижению культуры.

Ключевые слова: узбекский литературный язык, культура речи, точность речи, чистота речи, правильность речи, выразительность речи, логичность речи.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiy tili va nutq madaniyati o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar haqida fikr yuritiladi. Til vakillarining ushbu noyob vositaga bo‘lgan munosabati, shuningdek, tafakkurimiz, ongimiz va boshqa turli omillar nutq madaniyati darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Aks holda, bunday munosabatlarimizning past darajada bo‘lishi ozbek adabiy tilidagi nutq madaniyatimizning ham pasayishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek adabiy tili, nutq madaniyati, nutqning aniqligi, nutqning tozaligi, nutqning to‘g‘riligi, nutqning ta’sirchanligi, nutqning mantiqiyliigi.

Abstract. This article examines the interrelationships between the Uzbek literary language and the culture of speech. The attitude of language users toward this unique instrument, as well as factors such as thinking, consciousness, various situations and circumstances, and communication objectives, directly influence the level of speech culture. Conversely, a low level of such an attitude inevitably leads to a decline in culture.

Keywords: Uzbek literary language, culture of speech, accuracy of speech, purity of speech, correctness of speech, expressiveness of speech, logicity of speech.

Введение.

Узбекский литературный язык, являясь основным творческим продуктом учёных, исследователей и писателей, стал результатом многовекового труда нашего народа, его усердной работы над языком, глубокого изучения и совершенствования. В результате, он занял своеобразное положение в семье тюркских языков. На этом языке было создано множество бессмертных художественных произведений и научных исследований, что также способствовало укреплению позиции узбекского языка среди культурных языков. Современное состояние узбекского языка, характеризующееся относительно совершенствованными фонетическими, лексическими, грамматическими, орфоэпическими и орфографическими нормами, является значительным достижением узбекской культуры. Безусловно, можно утверждать, что узбекский язык относится к числу самых богатых и развитых языков, обладая своей историей формирования и развития. Кроме того, узбекский язык служит средством передачи и усвоения знаний. Таким образом, этот инструмент, обладая множеством функций и все возрастающими функциональными возможностями, узбекский литературный язык демонстрирует свою мощь как культурный ресурс. Создание и совершенствование узбекского языка - это труд представителей народа, носителей языка, интеллектуалов, писателей, а также всех, кто

испытывает необходимость в его использовании, и, наконец, специалистов, специально занимающихся этой работой. Узбекский язык является духовным богатством узбекского народа, его частью и символом единства. Действительно, значение узбекского языка в проявлении культурного подъема узбекской нации, ее исторических традиций и ценностей, а также в сохранении ее памяти трудно переоценить. Язык, как важная составляющая культуры, отражает национальную культуру в процессе общения.

Анализ литературы по теме. Язык может быть инструментом культуры, выражением духа культуры и специфическим способом ее существования. Исследование и анализ взаимосвязи языка и культуры на протяжении многих лет привели к открытию новых аспектов в таких науках, как общая лингвистика, литературоведение, психология и философия. Идея взаимосвязи языка и культуры занимает важное место в истории лингвистики и философии языка. В этом контексте Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) утверждает, что, хотя язык является универсальным для всех людей, языки мира различаются друг от друга, и в каждом языке существует своя собственная картина мира [1]. Лингвист С.И. Ожегов, говоря о хорошем речевом искусстве, утверждает, что «высокий уровень речи, высокая культура речи – это способность точно, ясно и убедительно выражать свои мысли с помощью языковых средств» [2]. Узбекский язык является не только средством общения, но и показателем культурной идентичности узбекского народа. Знание выразительных средств языка, умение использовать его стилистическое и семантическое богатство во всех его компонентах — это то, к чему должна стремиться каждая нация. Материальные памятники культуры охраняются и восстанавливаются как часть духовного и исторического наследия. Язык также выполняет подобную функцию, способствуя снижению использования вульгаризмов и жаргонизмов, а также заимствований. Таким образом, в процессе изучения узбекского языка мы сталкиваемся с менталитетом, национальными особенностями и другими отличительными чертами. В этом контексте изучение узбекского языка должно включать знание обычаев и национальных характеристик узбекского народа. По мнению Н.И. Толстого, «язык можно рассматривать как составную часть культуры или как инструмент культуры (это не одно и то же), особенно когда речь идет о литературном языке или языке фольклора. Однако язык одновременно автономен по отношению ко всей культуре, и его можно рассматривать отдельно от культуры (что происходит постоянно) или сравнивать с культурой как эквивалент и реализовывать через равные явления» [3]. Известно, что язык занимает первостепенное место среди национально-составляющих элементов культуры. Во-первых, узбекский язык является как средством общения, так и инструментом, позволяющим различать людей. Таким образом, носители узбекского языка являются признаками принадлежности к обществу. Основываясь на размышлениях Тер-Минасовой, можно утверждать, что язык представляет собой мощное социальное средство, которое формирует нацию, сохраняя и передавая культуру, традиции и социальное самосознание определенной речевой группы, а также формируя этническую идентичность [4]. Как подчеркивает В.В. Воробьев, лингвокультурология, возникшая на пересечении лингвистики и культурологии, является новой филологической наукой, изучающей совокупность духовных ценностей и опыта личности, принадлежащей к определенному национально-культурному сообществу. Эта дисциплина в первую очередь исследует живые коммуникативные процессы и их связь с синхронно действующим менталитетом народа, а также подчеркивает необходимость выполнения воспитательных и интеллектуальных задач образования [5].

Методология исследования. Культура речи представляет собой крайне важный структурный элемент общественной жизни и культуры в целом, обладая особым значением как конкретное явление и проявление. Она включает в себя такие повседневные, постоянные и необходимые процессы, как обмен мыслями и вербальное общение, которые превращаются в реальность и обладают силой воздействия. Таким образом, культура речи непосредственно связана с речью и речевой деятельностью, что делает естественным и логичным возникновение вопросов о том, что такое язык и что такое речь. Язык и речь являются взаимосвязанными диалектически, представляя собой социально-исторические и социально-психологические явления. Язык функционирует как средство общения, тогда как речь выступает в качестве способа взаимодействия. Речь представляет собой официальный язык, который в широком смысле состоит из слов, словосочетаний и предложений. Следовательно, понятие культурной речи является этическим и эстетическим явлением, определяющим язык и духовность каждого народа.

Анализ и результаты. Культура речи не ограничивается лишь осознанной и целенаправленной нормализацией узбекского литературного языка (его переработкой и обогащением), но также включает деятельность, направленную на повышение общей культуры узбекского народа и воспитание у людей определенного «языкового вкуса». Для того чтобы речь была точной, плавной и убедительной, предъявляются определенные требования, которые составляют ее коммуникативные качества. Коммуникативные качества речи включают следующее:

Точность речи — это одна из основных задач, и если этот аспект не соблюдается, то на четкость речи также негативно сказывается. В. Г. Костомаров отмечает: "Под точностью речи понимается строгое соблюдение определенной нормы литературного языка как необходимого условия культуры речи, что включает в себя овладение нормами произношения, орфографии и грамматики" [6].

Четкость речи — это одно из важных качеств, которое подразумевает ясное выражение мысли и знание значений слов, используемых в речи. Если оратор четко понимает тему предмета, о котором говорит, и уделяет внимание соответствующим значениям слов, то он достигает ясности своей речи. Иногда нечеткость выражения возникает из-за непонимания слов, близких по значению. Таким образом, создание ясной речи требует от оратора соблюдения следующих важных правил:

- Четкое знание значений всех слов, используемых в речи;

- Умение выбирать наиболее подходящие синонимы из синонимических рядов языка для использования в речи;
- Понимание особенностей омонимов, так как незнание их может привести к неясности;
- Умение различать паронимы и обращать внимание на их произношение;
- Уделение серьезного внимания многозначности слов и понимание, какое значение имеется в виду в конкретной речи;
- Использование архаизмов, варваризмов и профессиональной лексики только с полным пониманием их значений [7].

Чистота речи — это соответствие конструкции речи нормам и требованиям литературного языка, а также ее свободное от различных элементов, не присущих данному языку. Следующие неправомерные использования, как правило, приводят к нарушению чистоты речи:

- Варваризмы, то есть неуместное использование заимствованных слов и словосочетаний из других языков;
- Вульгаризмы, представляющие собой оскорбительные и грубые слова;
- Жаргонизмы, то есть слова, используемые членами какой-либо группы для выделения себя среди большинства;
- Лексика, специфичная для местного диалекта;
- Канцеляризм, представляющие собой слова и словосочетания, используемые в официальных документах и делопроизводстве.

Логичность речи подразумевает соответствие каждого слова теме предмета и способность выражать уникальное значение. Небрежность при составлении речи также может привести к нарушению ее логичности.

Под выразительностью речи понимается способность оратора говорить на языке, понятном слушателям, и убедительно передавать свои мысли. Для того чтобы речь была выразительной, оратору важно учитывать уровень знаний и возраст аудитории, поскольку научная или официальная речь неуместна перед людьми с недостаточными знаниями, так же как чрезмерно простая речь будет неуместной в общении с профессионалами. Умение адаптировать речь в зависимости от ситуации и способности убеждать слушателей требует от оратора высокой квалификации.

Заключение. В заключение, Только человек, глубоко освоивший культуру литературного языка, может обладать высоким уровнем речевой культуры. В процессе овладения языковой культурой важную роль играют внимание к языку, искренняя любовь и уважение к нему. Овладеть литературным языком и его нормами невозможно лишь через интерес или формальное занятие. Такой способности можно достичь через глубокую любовь и уважение к родному языку, а также через его совершенное знание. Поэтому уровень культуры каждого человека, его воспитание и образование отражаются в его письменной и устной речи. Внимание к культуре речи требуется не только от оратора, но и от каждого члена общества. Учитель несет ответственность за воспитание молодежи, нового социального поколения, обучающегося в средней школе. Общество доверяет учителю формирование будущего поколения. В этом процессе речь учителя играет крайне важную роль. Таким образом, профессия учителя требует не только гуманизма, патриотизма и высокой культуры, но и высокого уровня речевых навыков.

1. Тихомиров, В. Н. "Гумбольдт и его концепция языка." В *Философия языка: проблемы и перспективы*. М.: Наука, 2010, стр. 45-50.
2. R. Qo'g'urov, E. Begmatov. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. - T. 1992, 52-53 b.
3. Tolstoy N.I. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Издательство "Индрик", 1995: – С. 16
4. Ter-Minasova S.G. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М.: Слово/slovo, 2000: – С. 624.
5. Vorobyev V.V. "Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук. “Русский язык за рубежом 3” (1999): – С. 77.
6. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. М.: Гардарики, 2005. С. 287
7. R. Qo'g'urov, E. Begmatov. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. - T. 1992, 52-53 b.